

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4081394>
УДК 371.13

Маркова Я.С.

Маркова Янина Сергеевна, магистр, ассистент кафедры алгебры, математического анализа и геометрии, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого. 300026, Россия, г. Тула, пр-т Ленина, 125. E-mail: yanochka.markowa@yandex.ru.

Особенности подготовки педагога в системе профессионально-педагогического образования

Аннотация. В статье рассматриваются основные задачи, особенности и функции подготовки педагога в современных условиях. Одним из показателей высокого качества подготовки педагога профессионального обучения, вооруженного общенаучными, общепрофессиональными и специальными знаниями, владеющего профессиональной педагогической методологией, является его способность управлять педагогическим процессом и прогнозировать результаты применения различных методов организации учебно-воспитательного процесса. Предлагаемая концепция рекомендуется для организации подготовки педагогов в среднем профессиональном и высшем образовании.

Ключевые слова: профессионально-педагогическое образование, педагог, особенности, профессиональные функции, качество, квалификация, развитие.

Markova Y.S.

Markova Yanina Sergeevna, Master, Assistant of the Department of Algebra, Mathematical Analysis and Geometry, Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy. 300026, Russia, Tula, Lenin av., 125. E-mail: yanochka.markowa@yandex.ru

Features of specialist training in the system vocational and pedagogical education

Abstract. Various educational systems operate in Russia to meet educational needs, among which vocational and pedagogical education occupies a special place. One of the indicators of the high quality of training of a teacher of vocational training, armed with general scientific, general professional and special knowledge, who has a professional pedagogical methodology, is his ability to manage the pedagogical process and predict the results of various methods of organizing the educational process. The proposed methodological recommendations can be used in organizing the training of teachers in secondary vocational and higher education.

Key words: vocational and pedagogical education, teacher, features, professional functions, quality, qualification, development.

Современные социально-экономические условия развития России предъявляют весьма высокие требования к уровню подготовки преподавателя. По мере развития рынка труда и рабочей силы ключевым условием для до-

стижения желаемого уровня жизни становится получение определенной профессиональной квалификации. А при быстром развитии рынка труда специалистам необходимо быть мобильными, чтобы стать успешным в выбранной профес-

сии. В итоге сложившиеся условия обуславливают повышение требований к качеству подготовки преподавателей и учителей. То есть наблюдаются и изменения в постановке задач:

- обеспечение профессиональной мобильности выпускников посредством расширения знаний и практических умений;

- вовлечение в учебный процесс специалистов, которые меняют направление профессии и желают обучаться педагогической деятельности;

- переподготовка и повышение квалификационного уровня незанятых граждан.

В исследовательских работах В.С. Безруковой, Э.Ф. Зеера и других ученых приведены современные методики и технологии профессиональной ориентации специалистов, профподготовки и адаптации, переподготовки и повышения квалификационного уровня преподавательского состава [1, с. 5-20].

На основании данных научных трудов выведено понятие современного педагога в профессиональной школе. Это специалист, в котором сочетаются знания и умения педагога профессионального обучения и специалиста высокой квалификации, который отлично владеет психологическими, педагогическими и отраслевыми знаниями, умениями. В данном случае подразумеваются технические и гуманитарные направления. Такие кадры преимущественно ориентированы на работу в направлении профессионального образования.

Ключевая задача в сфере профессионального педагогического образования состоит в развитии специалиста как личности, всесторонне готовой к работе преподавателя. Поэтому можно выделить главные задачи для повышения уровня педагогического образования:

- гуманизация образовательной сферы, то есть изменение технократических целей, которые подчиняют гражданина общественным правилам. Сюда включа-

ется и обеспечение профессионального развития человека в соответствии с его способностями, запросами и желаниями;

- демократичность образования, то есть уход от однообразной и строго централизованной системы учебного процесса к обеспечению условий для максимально полноценного раскрытия потенциала и способностей каждого преподавателя, студента и образовательного учреждения;

- непрерывность образовательного процесса, которая нацелена на обеспечение условий для стремительного развития образовательной и производственной сферы.

На основании данных задач профессиональной подготовки педагогов можно выделить следующие особенности образования:

- четкая нацеленность на подготовку специалистов по направлениям рабочих профессий для ведения педагогической деятельности в образовательных заведениях начального и среднего профессионального обучения;

- техническое содержание учебного процесса нацелено на формирование у будущего педагога способностей по проектированию и реализации личностно ориентированных методик обучения специалистов по отдельным профессиям с обязательным получением квалификационного разряда рабочего;

- в ходе интегрированного учебного процесса изучается множество дисциплин психологической, педагогической, инженерно-технической направленности.

Указанные особенности определяют будущую деятельность педагога профессионального обучения, которая является конечной целью обучения специалиста и выражается в таких ее элементах, как функции и умения.

Под функцией специалиста следует понимать роль, которую выполняет определенная профессиональная группа и каждый ее представитель по отношению к системе профессионального образова-

ния. Педагогическая деятельность нацелена на реализацию задач, представленных в формате соподчиненных групп [2, с. 34].

В основную группу включены профессиональные умения, помогающие педагогу выполнять основную возложенную на него роль – передавать имеющийся социальный опыт будущим специалистам и создавать развитую личность будущего гражданина. С этой целью педагог занимается обучением, воспитанием и развитием.

Во вторую группу функций педагога профессионального обучения включены операционные задачи, то есть помогающие в организации определенных видов деятельности. Так, для педагогов к таким задачам причисляются: организация, коммуникация, разработка методик, производственно-технических нюансов обучения. При этом последняя задача применима исключительно к педагогам профессионального обучения и выступает характерной чертой его деятельности [3, с. 42].

Рассмотрим более подробно функции, относящиеся к первой группе.

Обучающая функция – ключевая в работе педагога, она состоит в передаче будущим специалистам знаний по теории, практических навыков и умений по определенной профессии. В современных условиях несколько видоизменен характер обучающей задачи педагога, что можно заметить в повышении уровня самостоятельности в разработке методики обучения преподавателя. Причина этому – динамичные изменения в содержании программ по техническим и производственным специальностям, что обусловлено изменением спроса на отдельные рабочие профессии на рынке труда. По этой причине педагог обязан уметь без официальных наработок и методик своими силами разрабатывать эффективные методики преподавания своего предмета, в частности разделов, в которые вносятся изменения. Реализация обучающей задачи требует от преподавателя достаточно высокого уровня методических знаний, умения применять в ходе учебного процесса но-

вейших методов и технических устройств для максимальной эффективности.

Воспитательная функция заключается в том, что преподаватель закладывает некоторые личностные и профессиональные качества в будущих специалистов, согласно принципов и требований производственного коллектива. Эта задача имеет очень высокое социальное значение для успешной адаптации будущих специалистов в рабочем коллективе.

Развивающая функция состоит во всестороннем развитии личности специалистов, что становится психологической и физической основой успешной деятельности (интеллектуальной, сенсорной, моральной). Для выполнения данной функции преподаватель должен иметь знания в сфере физиологии, психологии, трудовой деятельности [4, с. 5].

Вторая группа функций отражает методическую сторону деятельности педагога профессионального обучения.

Конструктивная функция заключается в проектировании учебного и воспитательного процесса с дальнейшей фиксацией проекта у документах и дидактических материалах.

Организаторская функция дает возможность успешно реализовывать разные формы учебного и воспитательного процесса. Педагог должен организовать коммуникацию и взаимодействие специалистов в ходе учебы и внеучебной деятельности. Творческая функция педагога заключается в организации учебного процесса, внеклассных занятий.

Коммуникативная функция чрезвычайно важна для преподавателя, ведь общение выступает средством и компонентом педагогической работы.

Методическая функция нацелена на проектирование, составление и анализ учебного процесса. Преподаватели в сфере производственного обучения обязаны сами выбирать научно-технические данные, анализировать и систематизировать их для составления методических материалов. Педагог должен также заниматься планированием, выбором эффектив-

ных учебных средств. Данная задача подразумевает систематизацию методик, форм и средств педагогического влияния на будущих специалистов в учебном процессе. Для реализации методической функции преподаватели должны постоянно лично и профессионально развиваться, совершенствоваться, вырабатывать свой индивидуальный стиль преподавания и преподнесения учебных материалов. Это позволяет перейти от репродуктивной деятельности к творчеству, совершенствованию мастерства педагога в профессиональном плане.

К данной функции близка по значению и гностическая задача, сопутствующая практически всем направлениям педагогической деятельности в профессиональном обучении. Она заключается в постоянном контроле работником качества труда, неразрывно взаимосвязана с изучением особенностей учебного и воспитательного процесса, анализированием своей деятельности, совершенствованием личных и профессиональных качеств [4, с. 25].

Производственно-техническая функция обусловлена необходимостью управления учебным и производственным процессом, участием и обеспечением его эффективности. В работе педагога производственного обучения она предполагает осуществление конкретных видов деятельности: простой ремонт, налаживание и настройка производственно-технических устройств, выполнение расчетов и аналитической работы в соответствии с профильным направлением конкретного производства.

Вышеперечисленные функции выступают характерными особенностями работы педагога профессионального обучения, вследствие чего выставляются конкретные требования и критерии к

уровню подготовки педагога. В частности, Государственным профессиональным стандартом «Педагог» определяются требования к подготовке будущих специалистов, к основной методической программе обучения выпускников, к обязательным минимальным составляющим программы подготовки преподавателей профессионального образования [5, с. 4].

Преподаватель занимается организацией и проведением технической учебы по общим и узкоспециализированным предметам и дисциплинам. Он организует производственную учебу по категориям схожих профессий, которая базируется на комплексном практическом обучении, труде с применением новейших методик и технологий. Преподаватель занимается организацией и реализацией плана по учебно-воспитательной работе, методической деятельностью, разработкой проектов и методик образования, авторских планов инновационной деятельности. Педагог анализирует и разрабатывает документацию: ключевые образовательные программы, планы учебы и программы дисциплин, методички и рекомендации). Помимо этого, важно участие в организационной и управленческой работе в учебных заведениях профессионального образования.

В целом подготовка преподавателей профессионального обучения заключается в освоении методик и технологий осуществления профессиональной деятельности. При этом в приоритете не теоретические знания, а практические умения для реализации профессиональных задач и функций. Каждое умение формируется при наличии комплекса знаний, навыков и свойств педагога, что позволяет эффективно и успешно вести профессиональную деятельность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Актуальные проблемы совершенствования подготовки инженеров-педагогов : Сб. науч. тр. слушателей ФПК / В.А. Антропов и др. Свердлов. инж.-пед. ин-т. Свердловск: СИПИ, 1991. 196 с.

2. Петухова Т.М. Методические указания по дипломному проектированию. Свердлов. инж.-пед. ин-т. Екатеринбург, 1992. 44 с.
3. Зеер Э.Ф. Психология личностно ориентированного профессионального образования. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2000. 258 с.
4. Бабука В.В. Дипломное проектирование по технологии машиностроения: учеб. пособие для вузов. Минск: Вышэйш. шк., 1979. 464 с.
5. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550). М., 2015.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aktual'nye problemy sovershenstvovaniya podgotovki inzhenerov-pedagogov : Sb. nauch. tr. slushatelej FPK / V.A. Antropov i dr. Sverdlov. inzh.-ped. in-t. Sverdlovsk: SIPI, 1991, 196 s.
2. Petuhova T.M. Metodicheskie ukazaniya po diplomnomu proektirovaniyu. Sverdlov. inzh.-ped. in-t. Ekaterinburg, 1992. 44 s.
3. Zeer Je.F. Psihologija lichnostno orientirovannogo professional'nogo obrazovaniya. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. gos. prof.-ped. un-ta, 2000. 258 s.
4. Babuka V.V. Diplomnoe proektirovanie po tehnologii mashinostroeniya: ucheb. posobie dlja vuzov. Minsk: Vyshnejsh. shk., 1979. 464 s.
5. Prikaz Mintruda Rossii ot 18.10.2013 N 544n (s izm. ot 25.12.2014) «Ob utverzhdenii professional'nogo standarta «Pedagog (pedagogicheskaja dejatel'nost' v sfere doshkol'nogo, nachal'nogo obshhego, osnovnogo obshhego, srednego obshhego obrazovaniya) (vospitatel', uchitel')» (Zaregistrirovano v Minjuste Rossii 06.12.2013 N 30550). М., 2015.

Поступила в редакцию 07.09.2020.
Принята к публикации 10.09.2020.

Для цитирования:

Маркова Я.С. Особенности подготовки педагога в системе профессионально-педагогического образования // Гуманитарный научный вестник. 2020. №9. С. 51-55. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/09/Markova.pdf>